

O ACERVO FOTOGRÁFICO DA OFICINA DE CRIATIVIDADE NISE DA SILVEIRA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO: UM BREVE RELATO

*Cristiane Teresina de Deus Virgili Vasconcellos**

RESUMO

O propósito central deste artigo é descrever a criação do acervo fotográfico de um hospital psiquiátrico em um local denominado “Núcleo de Atividades Expressivas Nise da Silveira”. A organização desse acervo pode auxiliar pesquisadores em um grande número de disciplinas. Ao longo do artigo, a autora enfoca os estágios desse processo e tenta evidenciar a necessidade da ampla utilização desse acervo. A discussão contempla questões geradas a partir do trabalho desenvolvido. Na conclusão, a autora também enfatiza que a fotografia é um importante instrumento para pesquisar a memória social.

Palavras-chave: fotografias; memória social; hospital psiquiátrico.

THE ORGANIZATION OF THE SÃO PEDRO PSYCHIATRIC HOSPITAL'S PHOTOGRAPHIC COLLECTION: A BRIEF REPORT

The central purpose of this article is describe the creation of the photographic collection of a psychiatric hospital in the place called “Núcleo de Atividades Expressivas Nise da Silveira”. The organization of this collection can help some researchers in a great number of disciplines. Throughout the paper the author focuses the stages of this process and try to evidence the necessity of the large utilization of this collection. This discussion addressed questions generated by this work. In the conclusion the author also emphasizes that the photo is an important instrument for researching the social memory.

Key words: photos; social memory; psychiatric hospital.

* Licenciada em História. Sócia fundadora e diretora da AMeHSP. Voluntária do Acervo da Oficina de Criatividade Nise da Silveira do HPSP. *E-mail:* cvirgili@pop.com.br

Em setembro de 2003, por iniciativa de Bárbara Neubarth ocorreu um mutirão na Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP), para organização do Acervo dos trabalhos realizados pelos seus freqüentadores. No princípio, era apenas uma tarefa a ser concluída em uma semana ou mais, mas como a inspiração da Oficina sempre foi o Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro, apostou-se no desafio de organizar o acervo de uma forma sistematizada, para dessa forma criar um espaço de ensino e pesquisa conforme o modelo proposto. As voluntárias estavam empenhadas no transporte das obras e aquisição de estantes, arquivos, cadeiras e outros materiais indispensável para o trabalho. Após realizar-se a acomodação do espaço físico disponível, andar superior da oficina, e divisão do trabalho a ser feito observou-se a necessidade da criação de um acervo para o rico material fotográfico disponível.

Dessa forma, para conhecer os modos de organizar acervos fotográficos, visitou-se o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa (setor de fotografias) e a fototeca Sioma Breitman no Museu José Felizardo, ambos em Porto Alegre. As informações obtidas sobre organização, armazenamento, catalogação e higienização de acervo fotográfico foram adaptadas à realidade do acervo da Oficina de Criatividade. Deve-se também ressaltar que o HPSP não possui um local apropriado para o armazenamento de documentos, sendo o prédio extremamente úmido e não existindo papel neutro para ser usado para envelopar cada fotografia (parte essencial para real proteção das fotos). A demasiada espera para que se concretizassem as ideais condições supostamente resultaria na perda desses preciosos documentos, pois, algumas fotos, embora novas, datadas da década de 90, já estavam deteriorando-se. Dessa forma, teve início o trabalho que envolveu as seguintes etapas: colocação de cada foto em um envelope feito manualmente conforme a orientação da Arquivologia (que achamos ser a mais adequada às nossas necessidades atuais), visto que muitas estavam coladas em cartolinas com fita durex ou em álbuns onde a umidade era visível; identificação das fotos e numeração das mesmas e sua disponibilização em disquete e folha impressa; criação de uma metodologia para o sistema de busca para pesquisa, tendo em vista alimentar o acervo. Pretende-se também, numa fase futura, o escaneamento das fotos e sua catalogação em computador, a exemplo da fototeca Sioma Breatman.

Até o mês de dezembro de 2004, foram catalogadas 549 fotografias, divididas em 31 pastas acomodadas, por sua vez, em pastas suspensas em um arquivo de aço, com os seguintes temas: confraternizações (aniversários, despedidas de estagiários, Natal, final de ano), passeios (Parque da Redenção, Casa de Cultura Mário Quintana, MARGS), exposições das obras dos freqüentadores da Oficina (MARGS, Assembléia Legislativa, HPSP), freqüentadores, estagiários, profissionais, visitantes, fotos dos freqüentadores

trabalhando, fotos das obras dos usuários, fotos realizadas por fotógrafos profissionais, fotos somente do prédio.

A criação do acervo tem como principal motivação a preservação desses documentos, bem como a criação de uma metodologia que ajude os pesquisadores a ter nas fotografias uma ferramenta eficaz no fomento das políticas da memória social. Nesse sentido, o objetivo é também a realização de pesquisas que irão contribuir para o aumento do conhecimento a respeito da produção existente.

O TEMPO FOTOGRÁFICO E A COLEÇÃO DE FOTOGRAFIA

A utilização da fotografia como uma ferramenta para a memória revela-se como sendo uma das finalidades mais usuais para esse tipo de recurso. Ou seja, “uma pílula do não esquecimento, que, por sua vez, colocamos em nossas carteiras”. Nelas podem estar a foto do filho, do namorado, podendo-se levar sua imagem a qualquer lugar. Mas, e a fotografia em um Hospital Psiquiátrico? Local anti-memória, está ali na ficha médica na admissão do paciente, e onde mais? O que queremos esquecer e o que queremos guardar? A memória cada vez que é ativada reorganiza as informações do passado a partir do presente, sendo, dessa forma, uma construção feita no presente em relação ao passado (Le Goff, 1994). Além disso, podemos falar de uma memória oficial instituída – memória construída pelos vencedores – e, outra, que lhe está em oposição e que corresponde à memória instituinte – memória alternativa àquela memória inscrita nos prontuários.

Assim, as fotografias contidas no Acervo da Oficina transformam-se numa opção bifurcante em relação a esses registros, formando uma coleção fundamental para o estudo dessa problemática, pois contém registros das andanças de seus freqüentadores em situações não “clínicas” no sentido estrito do termo, permitindo-nos visibilizar outras relações da loucura com o viver e que se tornam possíveis como ultrapassamento do espaço da ordem médica técnica-científica.

Conhecemos a Oficina como um lugar diferenciado do HPSP. Lá, o freqüentador cria, dá vida aos seus sentimentos, expressa-se plasticamente o que pode permitir, conforme nos ensina Guattari (1990, p. 65) que “a reconquista de um grau de autonomia criativa num campo particular invoque outras reconquistas em outros campos”. De outro modo, o que o freqüentador da Oficina produz realmente é seu. Somente ele pode fazê-lo e ele sabe que sua obra será guardada e quando quiser poderá voltar a olhá-la, lembrar “sua obra, desta maneira, pode ser considerada como uma fotografia que colocamos na carteira”.

Nesse mesmo espaço, fotografa-se festas, exposições, passeios e mais uma vez elas ficam guardadas para quando houver necessidade serem utilizadas para reavivar a memória. Assim, cria-se uma coleção de fotos e a necessidade de armazená-las adequadamente.

Mas, por que criar um acervo de fotografias da Oficina de Criatividade Nise da Silveira HPSP e disponibilizá-lo ao pesquisador? Sabe-se da importância das fotografias e da impossibilidade de apenas as pessoas que estão diretamente envolvidas com as mesmas realizar pesquisas. Dessa forma, abrindo esse espaço se disponibiliza um material que pode ser estudado individualmente ou estar vinculado aos outros documentos dispostos nesse acervo: obras, jornais, revistas, bibliografias, pesquisas já realizadas, fitas de vídeo, formando assim, uma *rede multi informativa*. Esse material suscita perguntas diferentes em cada pesquisador e é isso o que faz com que a abertura para pesquisa contribua para melhorar os trabalhos realizados, não só na oficina, como em todas as áreas ligadas a esses questionamentos e, portanto, *desvendando o silêncio da memória instituída*.

Para exemplificar a importância de um acervo que nos possibilita pesquisar as fotografias, citamos a historiadora Maria Clementina Pereira da Cunha que produziu sua tese de doutorado sobre a História do Juquery, tese que acabou transformando-se em livro. Nessa obra, Clementina utiliza-se de algumas imagens, sendo que duas fotos chamam atenção: uma jovem ao chegar no Juquery, em 1928, e outra, ele próprio, alguns anos depois (Cunha, 1986, p. 114). Como em toda a fotografia, o impacto só é sentido ao vê-la e não com a sua descrição, pois, a própria fotografia é um texto segundo Fonseca & Kirst (2003, p. 44). Nela, a “visibilização do tempo atravessa os sujeitos”. Assim, o que se observa, no livro é a imagem de uma jovem sorridente, posando para a foto, ao chegar no Juquery e, anos depois, totalmente apática, nesse contexto a imagem torna-se impactante, mesmo a foto do prontuário pois, vemos a “cura” que lhe estava sendo proporcionada.

Outro aspecto que chama a atenção sobre a importância das fotos é que o São Pedro, no início do século XX, foi literalmente Cartão Postal de Porto Alegre e sua fotografia constituía a visão da própria modernidade da capital do Estado. Em 1873, no Relatório do Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (Coelho Jr., 1873), já existia o enunciado, dito nas palavras da época, de “um asylo de alienados nas condições exigidas pela ciência”. Ainda hoje, por ser um prédio histórico fundado em 1884, são realizadas as mais variadas fotografias dessa instituição, seja por historiadores, arquitetos ou artistas.

No filme “Cortina de Fumaça” de Paul Auster, há uma antológica cena, onde o proprietário de uma tabacaria expõe para o personagem principal uma

coleção de fotos, tiradas diariamente no mesmo local e no mesmo horário. Nas primeiras fotos, estão presentes as mesmas pessoas. Entretanto, a sucessão de imagens encarrega-se de mostrar que as pessoas vão, aos poucos, tornando-se ausentes. Uma ausência que só é possível constatar diante dessa forma verdadeiramente peculiar de registrar aquilo que é, por essência, temporal. Nessa simples seqüência de imagens, revelam-se as próprias vicissitudes da existência. Olhando as fotos da Oficina, vimos que os freqüentadores transformaram-se, seus rostos e suas roupas mudaram, as modas, o corte de cabelo, o local da oficina.

Para salientarmos como as fotos permitem observações simples, mas, ao mesmo tempo, pertinentes citamos que, no início da Oficina, era comum observarmos os nomes gravados nas roupas dos pacientes “Pavilhão Pinel, São José, Morel, M. Matilde”, o que deixa de ocorrer nas fotos mais recentes, mostrando uma mudança extremamente significativa sobre o olhar para aqueles que utilizavam “esses uniformes”.

Observamos o envelhecer, a transformação de um corpo, e do espaço, os antigos pacientes que receberam alta e já não estão mais no Hospital e também aqueles que faleceram no próprio Hospital. Fotos dos bordados e das pinturas, fotos tiradas na antiga “Sala Rosa” tão descrita e que, ao mesmo tempo, a maioria dos atuais estagiários e funcionários só conheceram por fotografias. O sorriso e a tristeza estão estampadas nas fotos que armazenamos, mas a forma como iremos olha-las é diferenciada.

Pensa-se a imagem como “a verdade”, como algo capaz de evidenciar aquilo que realmente aconteceu, pois ela foi “produto técnico da sociedade ocidental, serviu como suporte ideológico da representação perfeita do real que o homem perseguia desde a antiguidade” (Koury, p. 77). Mas, será possível captar o que já foi? No momento atual, sabemos que a História já não tem a pretensão de atingir a verdade, até pelo fato de que mesmo olhando uma mesma foto, o historiador irá selecionar o que olhar e, tempos depois, ele verá coisas que não tinha enxergado na mesma imagem, pois, “o sujeito desempenha um papel ativo no conhecimento histórico, e a objetividade desse conhecimento contém sempre uma dose de subjetividade. Senão, esse conhecimento seria a-humano ou sobre-humano.” (Schaff, 1995, p. 280). Para este autor (Schaff, 1995, p. 282),

A objetividade dita pura é uma ficção; o fator subjetivo é introduzido no conhecimento histórico pelo próprio fato da existência do sujeito que conhece. (...) A ‘objetividade’, é a distância entre a boa e a má subjetividade, e não a eliminação total da subjetividade.

Os sujeitos constroem o próprio olhar e este está continuamente se transformando. Dessa forma, o que se acreditava que acontecia, ou seja, “em uma foto o tempo para”, muitas vezes já não pode ser aceito.

Acreditamos realmente que uma foto tirada “ao natural” tem maior “realidade” que uma foto “posada”? O que é uma foto posada hoje, o que foi ontem e o que será amanhã? O que buscamos quando somos o fotógrafo, quando somos o fotografado ou quando olhamos uma foto? Com esses questionamentos, acaba-se por contribuir para o registro de um espaço que tem na sua constituição uma situação anti-memória. Segundo Mazzochi & Kirst (2000, p. 169),

A fotografia é uma linguagem que tal como a literatura, em certa medida, recria o mundo, acumulando infinitas impressões nas cenas que se interligam e associam, conforme os significados atribuídos pelos espectadores. (...) Ao vermos uma fotografia e nos interessarmos por ela, estamos criando uma versão da mesma e nos reconstruindo pelos caminhos da memória e suas reconfigurações.

Assim, refletimos sobre certos questionamentos que acabam por surgir ao olharmos as fotografias. A satisfação que observamos no rosto de um expositor freqüentador da Oficina é pelo fato de ele estar expondo, ou, de outra forma, pelo fato de estarmos querendo fotografá-lo? Eles verão a foto? Será que o prazer é o do momento e não a espera para ver a foto, de receber esse olhar especial, o do “fotógrafo”? Nem todas as pessoas querem ser fotografadas. Mas, quantos de nós temos horror a esse olhar? O que esse olhar implica? Fotografar é dar valor a algo, e essa importância é sentida no momento em que o fotógrafo direciona a máquina para o fotografado, o olhar amplia-se, possibilitando a um número inimaginado de pessoas “enxergar” a imagem vista antes só por uma pessoa. Não só por esse motivo, mas também por ele, o acervo da Oficina torna-se uma importante fonte para todos os pesquisadores que, por ventura, desejem utilizá-lo.

BIBLIOGRAFIA

COELHO JR., José Antonio. *Relatório da Santa Casa de Misericórdia da Capital da Província do R.G.S. do anno de 1873*. Porto Alegre: [s.e.], 1873.

CUNHA, Maria Clementina Pereira da Cunha. *O espelho do Mundo: Juquery a história de um asilo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.

FONSECA, Tania Mara Galli & Kirst, Gomes Patrícia. *Cartografias e devires: a construção do presente*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

GUATTARI, Felix. *As três ecologias*. Campinas: Papyrus, 1990.

- KOURY, Mauro Guilherme Pinheiro. *Relações imaginárias: a fotografia e o real*. IN: ACHUTTI, Luiz Eduardo Robinson. *Ensaio (sobre o) fotográfico*. Porto Alegre: Unidade, 1998.
- LE GOFF, Jaques. *História e Memória*. Campinas: Editora da Unicamp, 1994.
- MAZZOCHI, Nilcia Peres; KIRST, Patrícia Gomes. A Fotografia como tecnologia da inteligência. IN: PELLANDA, Nize Maria Campos. *Ciberespaço: um hipertexto com Pierre Lévy*. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2000.
- SCHAFF, Adam. *História e Verdade*. São Paulo: Martins Fontes, 1995.